

A SOMATIZAÇÃO COMO FORMAS DE EXPRESSÃO DO SER

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 04/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12661011

Keiti Aparecida Custodio;
Orientador: Elias Grossmann.

RESUMO

Este artigo aborda a somatização como uma forma de expressão do ser humano, focalizando a manifestação de sintomas somáticos e seu impacto no cotidiano dos pacientes. A análise objetiva sensibilizar profissionais de saúde quanto à somatização como uma comunicação do sofrimento psíquico através do corpo, destacando a necessidade de um olhar mais abrangente e reflexivo nas abordagens de cuidado. Utilizando-se de revisão bibliográfica de autores psicanalíticos renomados como Freud, Winnicott e Ferenczi, e de pesquisas recentes sobre somatização e psicanálise, o estudo busca interligar teorias clássicas e contemporâneas com as vivências práticas na saúde pública e privada. O método consistiu em revisão de literatura e análise crítica das práticas observadas. Os resultados mostram que, na contemporaneidade, conflitos psíquicos resultantes de angústias sociais e culturais são frequentemente expressos por meio de sintomas somáticos. Destaca-se a necessidade de abordagens interdisciplinares que contemplem a singularidade do sujeito para um tratamento mais eficaz e humanizado. Considera-se que a

compreensão ampla dos sintomas psicossomáticos pode melhorar significativamente a resposta ao sofrimento dos pacientes, promovendo um cuidado mais integral e personalizado.

Palavras-chave: Somatização; Corpo; Psicanálise; Contemporaneidade.

1 INTRODUÇÃO

A somatização como forma de expressão do SER, busca trabalhar a temática do corpo e dos sintomas somáticos e como eles afetam o cotidiano dos pacientes, ampliando a discussão acerca do tema. A somatização, pode ser percebida como uma forma de comunicação do sofrimento do psiquismo por meio do corpo, utilizando de múltiplas sintomatologias, que é singular a cada sujeito. Ao reconhecer a somatização como uma forma de expressão do psíquico, “do não dito”, busca sensibilizar o olhar do profissional da saúde para a temática, e gerar reflexões para o psicoterapeuta nas formas de cuidado de sujeitos que estão em sofrimento.

No contato com a experiência prática da psicologia nos atendimentos ao Sistema Único de Saúde e no consultório privado, possibilitou a observação que, mesmo em circunstâncias sociais distintas, no quesito de vulnerabilidades sociais, familiares, violências, entre outros, os sintomas somáticos se manifestam de forma individual, proporcionando sofrimento psíquico aos sujeitos que o experenciam.

É comum surgirem sintomas em momentos de conflitos psíquicos, tais como dores, paralisias, cegueira, entre outros, que podem afetar o cotidiano dos pacientes, trazendo prejuízos significativos para os mesmos e/ou seus familiares, esses sintomas, precisam ser continuamente pesquisados e explorados na clínica da psicologia e na medicina (psiquiatria), para que profissionais da saúde possam compreender melhor esses sintomas e o que busca manifestar por meio deles.

O corpo, é muito mais do que um organismo físico, ele é vivo. Construimos experiências por meio do corpo, transmitimos emoções, sensações, desejos, vivências... Com ele nos relacionamos, sentimos, abraçamos, beijamos, tocamos, sendo extremamente importante para o psiquismo e para a relação com o outro, desde a infância, precisamos do corpo para conhecer o mundo, experimentar coisas novas e diferentes, expressar frustrações, demonstrar afeto e cuidado, e o termo SER, se relaciona, a esse processo de “SER humano”, de estar vivo de poder sentir e ser sentido.

Na medicina contemporânea atendendo ao neoliberalismo e sua necessidade de produção e respostas rápidas, aumenta-se a naturalização do uso de fármacos para dores, a busca por curas milagrosas e soluções rápidas, de forma que o indivíduo se apresente sempre produtivo. Atendendo essa demanda, cria-se essa fragmentação das áreas de médicas, a fim de suprir a necessidade de compreensão do corpo humano e sua complexidade. Por outro lado, esse efeito anestésico, apenas resolve uma demanda efêmera e não trata o indivíduo como um SER integral.

Diante dos conflitos supracitados, esse trabalho tem o propósito de refletir sobre os sintomas somáticos, por meio da interlocução entre os saberes, promovendo um olhar diferenciado em torno das singularidades e especificidades do sujeito, utilizando referenciais que permitam a compreensão dos sintomas somáticos para a psicanálise, a utilização por meio destes pelo psiquismo como formas de expressão na contemporaneidade, e a busca pelo olhar do profissional de saúde para as questões psíquicas e no acolhimento ao sofrimento.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Os sintomas somáticos, são uma temática que instiga as múltiplas áreas da saúde, sendo amplamente analisados/estudados principalmente por psicanalistas, desde a época de Freud com a histeria. Ao escutar as

históricas Freud, compreende o corpo como um lugar de expressão do inconsciente para o aparecimento de conflitos, o corpo, aqui representa uma via de expressão do que ainda não foi acessado ou levado a consciência (Oliveira; Winter, 2019).

Para a psicanálise, os sintomas observados nos pacientes históricos, estavam relacionados a “vida psicosssexual” e aos “desejos recalcados”, segundo o autor, os sintomas históricos, eram um resultado da junção do psíquico e do somático. No texto “os três ensaios sobre a sexualidade e outros trabalhos”, é possível entender que no caso “Dora”, por exemplo, ao utilizar a técnica de associação livre, Freud, reconhece que ao deixar o paciente falar e conduzir os atendimentos, consegue acessar com uma maior facilidade o inconsciente e compreender os conflitos relacionados aos sintomas presentes (Freud; Breuer, 1996b).

Segundo Freud, durante suas revisões de casos, realiza pontuações nas diferenças entre os sintomas somáticos e a histeria, para o autor, nem todo sintoma somático está ligado a histeria, mas, a histeria está frequentemente interligada aos sintomas somáticos. Para ele, os sintomas motores, poderiam ser representantes de eventos traumáticos, sendo relacionados a neurose (Freud; Breuer, 1996a).

Na clínica da psicologia, é muito comum observar queixas de pacientes a dores de cabeça, sintomas em situações ansiógenas como insônias, paralisação de membros ou partes do corpo, cegueira, ambos sintomas sem justificativas orgânicas para que possam ocorrer. O corpo para a psicanálise, é muito mais do que o funcionamento biológico do organismo, é algo que já se constitui antes mesmo do nascimento, no imaginário dos cuidadores (Oliveira; Winter, 2019).

Para Winnicott, “a existência humana é essencialmente psicossomática”, nessa perspectiva, o autor constrói a importância de não ocorrer a divisão entre mente e corpo, sendo importante compreender que a psique e o soma estão simultaneamente relacionados. O autor pontua que o “corpo

é vivo” e por ser vivo e estar experienciando coisas o tempo todo em conjunto com a psique é algo que não pode ser estudado ou dissociado um do outro (Dias, 2017).

Por meio do nosso corpo, experienciamos tudo o que ocorre ao nosso redor, para além das palavras ditas, mas os gestos, o jeito, a tonalidade da voz, por ele (corpo), sentimos a vida, medos, inseguranças, que compõem o viver. O corpo é um representante extremamente importante de nós mesmos e, contudo, também pode ser um gerador de conflitos, levando em consideração a cultura, sociedade em que está inserido (Celes; Lindenmeyer, 2020).

Para a medicina contemporânea, o corpo, como sendo um objeto de estudo científico e biológico é dividido entre as áreas do conhecimento com separações por partes de funcionamento do organismo, (ortopedista, ginecologista, urologista, otorrinolaringologista, entre outras), sendo dividido em especialidades médicas, na nossa sociedade, colocamos o médico em um lugar de saber sobre o corpo e a cura para o sofrimento.

A compreensão dos sintomas somáticos na medicina, ainda é pouco explorado por médicos de outras especialidades, além da psiquiatria, e o cuidado com o paciente, pode ser diferente, após resultados de exames e dificuldades em conclusões e fechamento de diagnósticos populares (Miguel, *et al.*, 2020).

Winnicott, pontua sobre a constituição da psique no corpo, e como esse processo ocorre por meio da relação entre cuidador e bebê, a importância dele, para a amplitude das experiências individuais. (Dias, 2017). O cuidado médico para esses sujeitos é de extrema importância no que se refere a validação e compreensão do sofrimento, levando em conta que a maioria dos pacientes que podem sofrer com esses sintomas, carregam um histórico de vida complexo com violências e vulnerabilidades envolvidas, podendo os sintomas, ocuparem um lugar que “compõem a identidade

do indivíduo” e tornando-se um único meio de expressão e afetos da sua singularidade (Miguel, *et al.*, 2020).

Os transtornos somáticos, sempre enfrentaram preconceito pela medicina, por muitas vezes instigarem o saber médico com olhar biológico/científico. A psicanálise, nesse sentido consegue contribuir com a saúde, olhando de forma totalitária aos mecanismos de defesa e o sujeito, bem como as formas de conseguir enfrentar os conflitos psíquicos. Freud, prefere focar nos estudos dos pacientes neuróticos, não utilizando, com frequência o termo de somatização, mas, com a constituição da psicanálise e sua construção histórica, ao dar lugar de fala aos pacientes, a mesma, se apresenta de forma revolucionária para a compreensão da manifestação de sintomas no corpo. (Gonçalves; Ribeiro, 2023).

Para o pai da psicanálise, era importante reconhecer o poder das palavras, e como elas podem influenciar diretamente no nosso psíquico e no nosso físico, o trabalho de um psicanalista, é fundamental, proporcionando um espaço de escuta e acolhimento para a fala, sendo ela, um passo importante para recuperação e cura.

Na perspectiva de Winnicott e Ferenczi, por exemplo, o papel do corpo e de manifestações psíquicas que emergem nele, vai para além de manifestações pulsionais, dentro dessa perspectiva psicanalítica, o corpo é contínuo e as experiências vividas nele, e o que expressamos por meio dele, está relacionado a importância dele e de habitarmos ele cotidianamente (*personalização*) e na relação e experiências corporais com o outro “O corpo pode ser considerado, portanto, como uma plataforma de expressão na medida em que se manifesta sempre como objeto de uma elaboração imaginativa” (Santos; Peixoto, 2019).

Na contemporaneidade, o corpo, tem se tornado parte essencial da nossa identidade, as gerações, presentes nas redes sociais, onde tudo é visto e acompanhado em tempo real, tem valorizado cada vez mais padrões de

“corpos magros e belos e a busca pelo ser saudável” (Fortes; Winograd; Perelson, 2018).

Para Winnicott, as manifestações corporais e seus adoecimentos, possuem significados para o psiquismo, sendo os sintomas de doença, também dotadas de sentido e de sofrimento (Santos, Peixoto, 2019). Pensando na atualidade, onde recentemente, o Brasil foi identificado com um dos países com maior índice de pessoas ansiosas no mundo (Carvalho, 2023) e normalizando sintomas como insônia, arritmia cardíaca, dificuldade para respirar, demonstra, o quanto nossa sociedade está adoecida e a importância da busca pelo autoconhecimento se faz necessária para a compreensão singular dessas manifestações.

Contudo, para a psicanálise, o corpo não pode ser considerado somente no seu funcionamento biológico, psíquico ou no campo das representações, o corpo é um conjunto de funcionalidades do sujeito psíquico e o contexto histórico e cultural na qual pertence.

Considerando o somático e as formas de expressão do SER, bem como com o olhar a atualidade, é possível perceber o quanto a imagem corporal está cada vez mais em alta, e o quanto estamos sempre em exposição (sendo vistos), mesmo que a distância, por redes sociais, encontrando identificações e construindo relações com o outro.

Os sintomas somáticos podem ser utilizados como formas de expressão e representação do sofrimento no corpo, e quando não possui um acolhimento, validação ou tratamentos necessários a patologia, pode se agravar, tornando-se, os sintomas o centro da vida do sujeito, e o desamparo pela ausência de diagnósticos, respostas e momentos de expressar suas angústias, podem ser extremamente difíceis para as pessoas que enfrentam esse adoecimento.

3 METODOLOGIA

O Trabalho de Conclusão de Curso foi elaborado, de acordo com as pesquisas, e os conhecimentos adquiridos durante o curso de pós-graduação, relacionando com as experiências nos atendimentos a população com demandas relacionadas aos sintomas somáticos, presentes, em diferentes contextos como no contato com o Sistema Único de Saúde, bem como, nos consultórios particulares.

Para a construção dessa pesquisa foram realizadas revisões em livros de autores psicanalíticos como Winnicott, Ferenczi e Freud, para fundamentação e levantamento histórico, bem como direcionando filtros de busca, em torno de trabalhos com os temas da somatização e psicanálise, publicados a partir de 2018, em sites e revistas universitárias, como Google Academyc, Scielo, PucSP, visando compartilhar e proporcionar conhecimentos atuais em relação a temática, no entanto, foi possível perceber uma dificuldade no encontro de publicações recentes voltadas ao conteúdo.

Procurou-se relacionar os conteúdos abordados no decorrer das aulas da pós-graduação de Psicanálise e Análise do Contemporâneo, especificadamente dos conteúdos do módulo “O papel do corpo e as matrizes sexuais” e em cursos de extensão voltados ao tema da somatização (SOMA) pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (IPQ), bem como intercalados as vivências e experiências profissionais na atuação dos atendimentos clínicos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na contemporaneidade, o corpo, tem ganhado um amplo espaço na identidade e personalidade dos sujeitos. Hoje, por meio das redes sociais, todas as experiências são compartilhadas por vídeos, fotos, textos, e não estar inserido nesse contexto de exposição ou não atender as cobranças culturais relacionadas à aparência, pode gerar um tipo de exclusão social.

Nesse contexto, vale a pena ressaltar o impacto do neocapitalismo nas formas de olhar para o trabalho, segundo essas perspectivas, somos seres

que precisamos produzir o tempo todo, e não só produzir como ser produtivo o máximo possível, na atualidade, estamos vivenciando uma gama de novas patologias como “burnout”, que relaciona a manifestação de sintomas no corpo (dor de cabeça, pressão alta) ao esgotamento físico e emocional adquirido no ambiente de trabalho.

No livro, a sociedade do espetáculo de Debord, publicado em 1997, faz uma crítica sobre a exposição da vida e proporciona reflexão em torno do capitalismo, e como a influência e a propagação de informações em massa, pode transformar o nosso psiquismo e a nossa realidade (Debord, 1997).

Na sociedade do espetáculo, onde tudo é exposto, como preservamos a singularidade e a individualidade do viver? Na nossa sociedade, uma das maiores cobiças é de ter uma vida feliz, sem espaço para tristezas, vulnerabilidades e humanidades, o exposto é o que o outro quer ver, a melhor pose, o melhor ângulo, acompanhado do melhor filtro e o que fica evidente é o corpo, as coisas, as conquistas, não tendo espaço e nem tempo para frustração. (Debord, 1997).

Para o desenvolvimento psíquico, é importante, o contato e o afeto, com o cuidador, em um ambiente ‘suficientemente bom’ para a construção de representações psíquicas, sendo elas de extrema importância para ampliar a constituição de recursos individuais para a expressão de emoções, no entanto, se o indivíduo não apresenta estruturas psíquicas para SER (ser humano dentre todas as suas singularidades), ou sente-se desamparado, em momentos de angústias, pode enfrentar conflitos que vão precisar encontrar vias de serem expressados, podendo um deles ser o corpo e/ou sintomas somáticos (Fortes; Winograd; Perelson, 2018).

O corpo é um mecanismo extremamente importante para o sujeito, e que em momentos de conflitos/angústias, as representações e afetos que o acompanham podem ocasionar em uma perturbação da consciência, podendo ser convertidos em experiências corporais inconscientes que em

algumas situações podem manifestam como sintomas que possuem um significado para o psiquismo.

É importante, relacionar, os conflitos na contemporaneidade e a importância da constituição psíquica, pois, em cuidadores ausentes, a conversão corporal, pode ser uma forma encontrada para conseguir expressar as angústias psíquicas. É comum acompanharmos crianças de dois anos de idade, já habituadas com o uso das tecnologias utilizando celulares, tablets, consumindo conteúdos infantis instantaneamente, e aquietando choros e manifestações de angústias, frustrações, com o uso dessas tecnologias. Ferenczi, faz apontamentos em suas obras, sobre a criança mal acolhida, e como podem surgir emoções que desencadeiam comportamentos (conscientes ou inconscientes) autodestrutivos com o passar dos anos (Ferenczi, 1992).

Nos constituímos por meio da interação e do contato com o outro, e buscamos representar e construir nossa identidade por meio de identificações e trocas no ambiente em que vivemos, em uma sociedade, adoecida, que apresenta altas taxas de 'ansiedade' é importante falar e refletir sobre saúde mental e a busca pelo autoconhecimento.

Ao pensar no contexto cultural de alta visibilidade e padrões corporais, não estar dentro desses padrões e cumprir as expectativas sociais, podem gerar conflitos e insatisfações psíquicas acerca de fatores relacionados a aparência e fenótipo, podendo ocasionar em transtornos graves relacionados a aparência e a busca por pertencimento a um padrão e/a um determinado grupo.

O reconhecimento do indivíduo, pela medicina, como um ser único, apropriando-se de dados em torno das vulnerabilidades, contextos sociais e culturais, presentes na singularidade do sujeito, não o separando em partes de um corpo, mas acolhendo o indivíduo de forma totalitária se faz necessário (Azambuja, 2023). O papel da medicina no caso de pacientes

somáticos, é extremamente importante para aceitação e compreensão do sujeito diante de seu sofrimento (Miguel, *et al.*, 2020).

Os sintomas somáticos podem interferir no saber médico e a reação dos mesmos diante do paciente, podendo realizar os encaminhamentos para diversas especialidades, buscando diferentes diagnósticos, o que prejudica a aceitação do indivíduo sobre o seu sofrimento e da parte do profissional não conseguindo elaborar o 'não-saber' sobre o outro e não ter todas as respostas (Azambuja, 2023).

Diferenciar a "dor" e o "sofrimento", segundo Birman, se faz de extrema importância na contemporaneidade, para o autor, a dor, está relacionada a algo subjetivo do sujeito, algo que só cabe a ele resolver, enquanto o sofrimento, proporciona a ideia de que se pode pedir ajuda ao outro, na atualidade, a psiquiatria "floresce", por oferecer anestésico a dor, sem precisar compreendê-la (Birman, 2022).

Diante dessa reflexão, a psicanálise, por outro lado, tem o papel fundamental, pela busca dos significados e da compreensão do inconsciente e das expressões que ocorrem por via corporal, fortalecendo o EGO fragilizado e construindo com o sujeito novas possibilidades de expressões por meio da fala, e da comunicação, dando ao indivíduo a possibilidade de poder SER. O Ego para a psicanálise é a parte do psiquismo que é consciente (o EU), e é responsável pelas nossas percepções dos acontecimentos cotidianos. Para Ferenczi, o EGO é amplo, e está em constante expansão tendo como base as experiências e vivências cotidianas (Hentz *et al.*, 2023)

Os sintomas psicossomáticos, podem aparecer em qualquer momento da vida do indivíduo, podendo ser reconhecido como um mecanismo de defesa, ou como escape para 'ansiedades infantis', no entanto, é importante o reconhecimento do psicólogo ou psicanalista desses sintomas, do sofrimento que pode ocasionar ao sujeito e a busca pela simbolização (Macêdo, 2021).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo tem como objetivo proporcionar uma reflexão acerca dos sintomas psicossomáticos, e como eles podem ser utilizados como expressão de sofrimento psíquico do indivíduo.

A somatização, vista como uma das formas de expressão do SER, é extremamente importante, ser compreendida e explorada, por profissionais de saúde que estão em contato com indivíduos em sofrimento físico e ou psíquico. Hoje em decorrência das redes, o contato, entre as pessoas, passa a diminuir e a comunicação se torna mais precária, o que pode afetar, as formas de adoecimento e expressão das singularidades. Outro, ponto extremamente relevante, é acerca do neocapitalismo e como ele traz afetações ao sujeito, com novas formas de sofrimento e oferta de “cuidado”, voltados a medicalização para a retomada do indivíduo ao modo de produção.

Reconhecemos o papel das redes sociais, e o quão estão presentes no cotidiano, observamos também a importância da autoimagem e do que vai ser visto pelo outro, nos fazendo refletir sobre outras formas de adoecimento, e como elas (as redes sociais) podem influenciar na individualidade, e na singularidade das expressões desse sofrimento.

A comunicação entre os profissionais da saúde, e a troca de saberes se faz necessário para oferecer uma qualidade de vida aos indivíduos, ampliando a compreensão de seu estado psíquico, suas especificidades e as formas de cuidado.

O processo do adoecimento do corpo, sendo de qualquer patologia, pode ser traumático para o indivíduo, sendo necessário, possuir espaços para conseguir expressar suas angústias em torno do adoecimento, e refletir sobre suas afetações e quais as formas de cuidado, bem como as limitações que pode ocasionar na vida e no cotidiano da pessoa.

É importante ressaltar as mudanças percebidas na medicina atual, por parte de alguns profissionais, na oferta de “cuidado humanizado”, compreendendo o sujeito em meio a sua singularidade, mas ainda se faz necessário muitos avanços em relação ao olhar e o cuidado da clínica ampliada e do compartilhamento entre os saberes das diferentes áreas da saúde.

É extremamente importante reconhecer também o papel da psicanálise no cuidado e no olhar diferenciado em torno dos sujeitos e da somatização, nas formas de cuidado e de encontro por representações, simbolizações sobre a temática, não reduzindo sintomas corporais, a meros diagnósticos e conseguindo proporcionar espaços de amparo, escutas e acolhimento individual e singular, se adaptando a cada demanda e a cada exigência do ser humano.

REFERÊNCIAS

AZAMBUJA, Renato Sampaio. **Um corpo, um corpo, um corpo: expressões de intensidades e experiências: reflexões sobre práticas médicas**. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2023. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/270351>. Acesso em: 19. jan. 2024.

BIRMAN, Joel. **O Sujeito na Contemporaneidade: Espaço, dor e desalento na atualidade**. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. ISBN 978-85-200-1412-7. 2022.

CARVALHO, Rone. Por que o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. **Portal G1 Saúde**, 27 fev. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/noticia/2023/02/27/por-que-o-brasil-tem-a-populacao-mais-ansiosa-do-mundo.ghtml>. Acesso em: 23. jan. 2024.

CELES, Luis Augusto; LINDENMEYER, Cristina. O Psíquico e o Corporal da Sexualidade nas Origens da Psicanálise freudiana. **Psicologia: Teoria e**

Pesquisa, v. 36, n. 11, p. 1-8, 2020. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/0102.3772e36nsp11>. Acesso em: 19. jan. 2024.

DEBORD, Guy. **A Sociedade do Espetáculo**. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

DIAS, Elsa Oliveira. **A Teoria do Amadurecimento de D. W. Winnicott**. 4. ed. São Paulo: DWWeditorial, 2017.

FERENCZI, Sándor. **Obras Completas Sándor Ferenczi: Psicanálise IV (1873- 1933)**. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

FORTES, Isabel.; WINOGRAD, Monah.; PERELSON, Simone. Algumas reflexões sobre o corpo no cenário psicanalítico atual. **Psicologia USP**, v. 29, n. 2, p. 277–284, maio 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-656420170154>. Acesso em: 09 jan. 2024.

FREUD, Sigmund; BREUER, Josef. **Estudos sobre a Histeria (1893 – 1895)**: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996a.

FREUD, Sigmund; BREUER, Josef. **Um Caso de Histeria, Três Ensaios sobre Sexualidade e outros trabalhos (1901 – 1905)**: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996b.

GONÇALVES, Gesianni Amaral.; RIBEIRO, Alexandre. Simões. **A psicossomática e a psicanálise freudiana: Articulações possíveis**. Seven Editora, [S. l.], 2023. Disponível em: <http://sevenpublicacoes.com.br/index.php/editora/article/view/1845>. Acesso em: 10 jan. 2024.

HENTZ, Rita. *et al.* (org.). **Ferenczi: A arte da psicanálise**. São Paulo: Edgard Blücher, 2023.

MACÊDO, Kátia Barbosa. Corpo e sintoma no paciente somatizador: uma visão psicodinâmica. **Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica**, v. 24, n. 2, p. 1–11, maio 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-44142021002002>. Acesso em: 09. jan. 2024.

MIGUEL, Eurípedes Constantino, *et al.* (ed.). **Clínica Psiquiátrica: As Grandes Síndromes Psiquiátricas: Volume 2**. 2. ed. São Paulo: Manole, 15 de novembro de 2020.

OLIVEIRA, Mareli dos Santos Valéria de; WINTER, Célia Ferreira Carta. Manifestações da histeria na contemporaneidade. **Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica**, v. 22, n. 3, p. 353–361, set. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-44142019003011>. Acesso em: 10. jan. 2024.

SANTOS, Lucas Napoli dos.; PEIXOTO, Carlos. Augusto. O Adoecimento Somático em Ferenczi, Groddeck e Winnicott: uma Nova Matriz Teórica. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 39, p. e182306, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003182306>. Acesso em: 23. jan. 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil